

Conhecimento e práticas sobre o uso de Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) por estudantes de medicina

Ana Carolina Campos de Oliveira¹, Beatriz Diniz Oliveira¹, Mariléia Chaves Andrade²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15746798>

RESUMO:

Introdução: As Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) incluem tratamentos como acupuntura, homeopatia e fitoterapia, reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil através da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC). Essas práticas têm se tornado cada vez mais relevantes na prática clínica contemporânea por oferecerem uma abordagem mais abrangente e centrada no paciente. **Objetivos:** Avaliar a percepção dos estudantes de medicina sobre a eficácia e segurança das PICS, bem como sua disposição em integrá-las ao seu dia a dia. **Métodos:** Trata-se de um estudo observacional, exploratório e transversal, conduzido por meio de um questionário online com 17 perguntas, aplicado a estudantes de medicina do primeiro ao décimo segundo período. O questionário abrange dados demográficos, conhecimento sobre PICS, e suas aplicações práticas. Os critérios de inclusão são: estudantes matriculados em qualquer período, com idade igual ou superior a 18 anos e que consentiram em participar do estudo. A análise dos dados foi realizada com o Microsoft Excel 365, utilizando análise descritiva e testes estatísticos como ANOVA e Tukey. **Conclusão:** Os resultados indicam que, embora o conhecimento sobre as PICS ainda seja limitado entre os estudantes de medicina, há uma receptividade significativa à sua experimentação, além de sinais de ampliação do conhecimento ao longo da formação acadêmica.

Palavras-chave: Medicina integrativa, Métodos terapêuticos complementares, Terapias complementares, Medicina complementar e integrativa, Práticas de saúde integrativas e complementares.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT